

Сарраф Талыбов,

Заведующий отделом литературы и фольклора
малочисленных народов Ленкоранского Регионального
Научного Центра НАН Азербайджана
ORCID:0009-0000-5608-1557
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424937>

ТЕНДЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И СВОБОДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(По книге "Художественное слово и сознание свободы" Я. Рзаева)

Sarraḡ Talibov,

Head of the Department of Literature and Folklore
of Indigenous Peoples, Lankaran Regional
Scientific Center, National Academy of Sciences of Azerbaijan
ORCID:0009-0000-5608-1557

TRENDS IN NATIONAL IDENTITY AND FREEDOM IN AZERBAIJANI LITERATURE (Based on the book "Artistic Words and the Consciousness of Freedom" by Y. Rzayev)

Аннотация

В статье рассматривается книга Яшара Рзаева «Художественное слово и сознание свободы», анализируется развитие автором тенденций национального пробуждения и самосознания в азербайджанской литературной мысли со второй половины XIX века до конца XX века на примере произведений отдельных писателей. Работа, состоящая из предисловия, введения, двух глав и заключения, сначала обращается к творчеству наших выдающихся писателей, сыгравших ведущую роль в пробуждении национального самосознания в стране во второй половине XIX – начале XX века, анализирует их и представляет полученные результаты. В то же время деятельность известных писателей и журналистов Г. Зардаби, А. Гусейнзаде, А. Агаоглу, Н. Нариманова, Дж. Мамедгулузаде, О. Ф. Неманзаде, М. Хади, М. А. Сабира, У. Гаджибекова, Г. Джавида, общественных деятелей Г. З. Тагиева, А. Топчибашева, М. А. Расулзаде и других освещается своеобразно, с точки зрения их роли в пробуждении духа национальной свободы.

Abstract

This article examines Yashar Rzayev's book "Artistic expression and the consciousness of freedom," analyzing the author's development of national awakening and self-awareness trends in Azerbaijani literary thought from the second half of the 19th century to the end of the 20th century, using the works of individual writers as examples. Consisting of a preface, introduction, two chapters, and a conclusion, the work first examines the works of prominent Azerbaijani writers who played a leading role in the awakening of national consciousness in the country in the second half of the 19th and early 20th centuries, analyzes them, and presents the findings. At the same time, the work of renowned writers and journalists G. Zardabi, A. Huseynzade, A. Agaoglu, N. Narimanov, J. Mammadguluzade, O. F. Nemanzade, M. Hadi, M. A. Sabir, U. Hajibeyov, G. Javid, and public figures G. Z. Taghiyev, A. Topchibashev, M. A. Rasulzade, and others is illuminated in a unique way, from the perspective of their role in awakening the spirit of national freedom.

Ключевые слова: Яшар Рзаев, художественное слово, национальный дух, самосознание, сознание свободы

Keywords: Yashar Rzayev, artistic expression, national spirit, self-awareness, consciousness of freedom

В творчестве Яшара Рзаева широко представлены такие темы, как представители национального бытия, преданность национальному "я", национальное самосознание. Его научные статьи публиковались во многих научных журналах, в том числе "Язык и литература", "Научные поиски", "Азербайджан", "Вопросы филологии" и других изданиях, а также в зарубежных странах как участник международных научных конференций. Как известный исследователь и писатель в области азербайджанской литературы и критики, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Роль азербайджанской литературы в формировании сознания национального

освобождения(1960-1980-е годы)», написал докторскую диссертацию на тему "Азербайджанский роман в контексте политико-идеологических процессов и национально-духовных идеалов (1930-1950-е годы)». Яшар Рзаев является автором 45 научных работ, 200 различных статей, очерков, рецензий. Его научные статьи публиковались в научных органах России, Ирана, Турции, Украины, Казахстана, Узбекистана. Научная деятельность Я.Рзаева основном посвящена литературным процессам второй половины XIX века и особенно начала XX века, 60-х и 90-х годов.

У.Рзаев в литературно-критических статьях и рецензиях исследует национальное самосознание,

литературные процессы, литературные методы и различные периоды нашей литературы. Мы, в этой небольшой статье, далеки от идеи исследовать всю его научную деятельность, мы просто хотим донести до вашего внимания некоторые наши соображения относительно книги автора "Художественное слово и сознание свободы", опубликованной в 2007 году. Работа состоит из предисловия, введения, 2 глав и заключения. Научным редактором книги является доктор филологических наук Акиф Гусейнли. А.Гусейнли пишет под заголовком "От редактора": "...Автор обратился к поистине богатому и ценному исследовательскому материалу; выявление и изучение художественных произведений, которые внушали народу, находившемуся в поработании империи, чувства национальной свободы, постоянно пробуждали и сотрясали его национальное сознание, позволило прийти к очень значимым научно-эстетическим выводам с точки зрения наших сегодняшних забот. Эти заботы связаны с самой важной задачей, стоящей перед нами в настоящее время - с решимостью и необходимостью сохранить нашу территориальную целостность, государственность и независимость [1, с.3]. Я.Рзаев ведет свои исследования в двух направлениях. Первоначально он затрагивает произведения наших гениальных словесников, сыгравших ведущую роль в пробуждении национального сознания в стране во второй половине XIX, и начале XX века, фильтрует их анализом и представляет полученные результаты. Среди них известные писатели и журналисты Г.Зардаби, А.Гусейнзаде, А.Агаоглу, Н.Нариманов, Дж.Мамедкулизаде, О.Ф.Неманзаде, М.Хади, М.А.Сабир, У.Гаджибеков, Г.Джавид, общественные деятели Х.З.Тагиев, А.Топчубашев, М.А.Расулзаде, представляя деятельность и других в своеобразной манере, он говорит об их роли в пробуждении духа национального освобождения.

Учёный в разделе «Об исторической роли азербайджанской литературы в развитии национального самосознания» рассматривают деятельность И.Кутгашынлы, М.Ф.Ахундова, Г.Б.Зердаби А.Бакиханов, Г.Закира, сыгравшие важную роль в распространении просветительских идей в азербайджанской литературе второй половины XIX века. В частности, он уделяет особое место анализу творчества Мирзы Фатали Ахундова. Он пишет: "Формирование литературно-художественной и общественной мысли, развитие просвещения в Азербайджане во второй половине XIX века в первую очередь связано с именем Мирзы Фатали Ахундова [2, с.19]

Я.Рзаев оценивает «Кемаледовле мектублери» («Письма Кемаледовле») М.Ф.Ахундова не только как политическое развитие в его творчестве, но и как важную попытку в формировании национальной идеи, идеи нации и сознания свободы в социально-политической мысли Азербайджана... М.Ф.Ахундов писал: "...тип-каждый из людей должен пользоваться благословением полной свободы с суждением здравого смысла... Полная свобода состоит из двух типов свобод; один-духовная свобода, а другой-телесная свобода" [3, 217]. Автор

описывает первый подъем национального свободо-сознания, начиная с М.Ф.Ахундова и творчества Г.Зердаби, М.Шахтаклы, С.Валибекова, Дж.Унсизаде, Н.Нариманова, С.М.Ганизаде и других, выявляет эти признаки в таких газетах и журналах, как "Акинчи", "Зия", "Кашкуль". В нем особо подчеркивается роль интеллектуалов, действовавших в тот период, как носителей слова и искусства, в формировании и развитии мышления о национальной независимости. Яшар Рзаев подчеркивает, что «если в начале века на первом – духовно-идеологическом – этапе подготовки нашего национально-освободительного движения литературная школа "Молла Насреддин" была одним из главных выразителей идеи независимости, то другим направлением стала представленная нашей национальной прессой линия "Хаят" – "Фюзат"» [4, С.22-23]. Автор уделяет особое внимание идеям известного литературоведа Яшара Караева. О месте Дж. Мамедкулизаде Я. Караев сказал следующее:

«В нашей литературе вершина эпоса разума — это Низами; архитектор трагедии любви и скорби — Физули; воплощение боли совести и огня чести — Сабир; а мера долга и ответственности как для разума, так и для совести — Джалил Мамедкулизаде» [5, 236]. Я. Рзаев справедливо отмечает, что Мирза Джалиль говорил не зря: «чтобы пробудить народ, спавший веками, и вдохнуть жизнь в страну, нужно донести до неё зов пробуждения». Я. Рзаев в вопросе языка обращает внимание на творчество таких писателей, как Дж. Мамедкулизаде и А. Гусейнзаде, подчеркивая важность родного языка. Отношение автора к творчеству М.А. Расулзаде также вызывает интерес. Он характеризует написанное в 1907 году стихотворение «Хасби-хал» (Разговор один на один) как первую политическую платформу М.А. Расулзаде.

Кроме того, Рзаев уделяет особое внимание теории «Милли дирчелиш» («Национальное возрождение»), состоящей из семи статей, которая стала концепцией жизни М.А. Расулзаде. Анализируя каждую статью отдельно, он раскрывает взгляды Расулзаде на национальное возрождение и развитие.

Он анализирует распространение идей свободы в литературе начала века и с этой точки зрения приводит примеры из творчества таких писателей, как М. Хади, Эляббас Музних, Ахмед Джавад, Джафар Джаббарлы, Умгюльсюм, С. Мансур, Абдуррахман Даи, Али Юсиф. В творчестве М.Хади призывы к свободе Я. Рзаев иллюстрирует следующими строками:

«Имзасын қоумуш миләл övraqi-həyata,
Yox millətimin xətti bu imzalar içində.

*«Подписи, поставленные народами на странички жизни,
Нет почерки моего народа среди этих подписей»* [6, с.129]

Этим стихом он подчеркивает призывы поэта к свободе и независимости.

В этом произведении автор приходит к интересному выводу: «Поэзия, проза, драматургия периода республики в Азербайджане отличаются

прежде всего духом патриотизма... Исследования показали, что даже луна, звезда, ставшие символами и образами национальной символики – трехцветный флаг и герб, пришли в неё из поэзии, романтической прозы и публицистики» [7, с.45]. Вторая часть I главы называется «Этап формирования национального самосознания в 1920–1950-х годах и азербайджанская советская литература».

Автор исследует в этом разделе выдающиеся литературные произведения того периода, раскрывая в оригинальной форме идеи и мысли, которые они передают. Он анализирует общественно-политические тенденции, господствовавшие в стране, и на конкретных примерах показывает их отражение в литературе. Особое внимание уделяется деятельности поэтов и писателей, творивших в рамках советской идеологии, в условиях репрессий и тяжёлой атмосферы того сложного времени. При этом автор отмечает заслуги литераторов, которые, несмотря на все давления, пытались — пусть и в завуалированной форме — донести идеи свободы.

В тексте говорится о влиянии на развитие национального самосознания произведений выдающихся деятелей искусств, как пьесы гениального Гусейна Джавида «Пророк», «Хромой Тимур», «Сейяуш», «Хайям»; пьеса Джафара Джаббарлы «Невеста огня»; стихотворение Самеда Вургунуна «Азербайджан» и его пьеса «Вагиф»; роман Юсифа Везира Чемаменли «В крови»; произведения Мамеда Саида Ордубади «Меч и перо», Мамед Ибрагимов «Грядущий день», Эйюба Аббасова «Зангезур»; пьеса Мехти Гусейна «Джаваншир»; стихи Расула Рзы, «Южные стихи» Сулеймана Рустама.

Я.Рзаев усматривает в этих произведениях, прошедших советскую цензуру положительные послы. В частности, он обращается к великолепному стихотворению «Мир» из «Комсомольской поэмы» Самеда Вургунуна. Исследователь утверждает, что в глубинных слоях этого стихотворения заложены символы и сокровенные мысли автора:

«Тучи рассеялись вдалеке как перья,
Снова на месте своем кружится луна,
Но нет ни Джалала, ни Хумай,

Ни жалости к жизни, ни к годам, о мир!» [8, с.129].

Автор завершает этот раздел размышлениями Р.Рзы и С.Вургунуна о чувстве национального достоинства и национальной гордости.

Вторая глава книги называется «Современная азербайджанская литература и формирование национального самосознания». В первом разделе главы исследуется литературный процесс 60–80-х годов. Рассматривается творчество писателей, которые, воспользовавшись смягчением идеологической атмосферы того времени, привнесли новые веяния в литературу.

Я.Рзаев отмечает: «Художественные ценности, созданные в 1960–1980-х годах, оказали серьёзное влияние на формирование национального самосознания в Азербайджане и даже на становление национально-освободительного движения...» [9, с. 65].

Автор делит литературные силы того периода на пять групп и приводит примеры из творчества таких писателей, как С.Рустам, Расул Рза, М.Ибрагимов, Б.Вахабзаде, Наби Хазри, Исмаил Шыхлы, Мамед Араз, Халил Рза, Али Керим, Анар, Юсиф Самедоглу, Эльчин, Мевлуд Сулейманлы, Рамиз Ровшан, Афаг Масуд, Сейран Сахавет и других.

Я.Рзаев также не обходит вниманием известных литературоведов и критиков того времени, подчеркивая направляющую роль Мамеда Ариффа, Мамеда Джафара, Джафара Джафарова, Азиза Миррахмедова, Камала Талыбзаде, Бакира Набиева и других в этой сфере.

Произведения Б.Вахабзаде «Латинский алфавит», Халила Рзы «Голос Африки», Расула Рзы цикл «Цвета», Мехди Гусейна роман «Подземные реки впадают в море», Наби Хазри поэма «Маленький холм», а также некоторые пьесы И.Эфендиева автор оценивает как произведения, «встряхнувшие апатию».

Отмечается, что произведение Шахрияра «Приветствую тебя, Гейдарбаба» затрагивает глубинные струны разделенного народа, и потому эти стихи стали народной мудростью:

«Гейдарбаба, всё небо в дыму,
Дни наши хуже, чем в старину,
Не разлучайтесь – молю, молю!
У нас добро отняли давно,

Бросили нас в беду, в бездно...» [10, с. 164–165].

Я.Рзаев, оставаясь верным теме, в данной главе также акцентирует внимание на воспевании идеалов свободы в литературе. Он отмечает: «Воспевание идеалов свободы в художественной литературе, мотивы призыва к борьбе за национальную независимость стали одним из ведущих идейно-содержательных направлений современного этапа азербайджанской литературы».

Исследователь выделяет факторов, способствовавших развитию идеалов свободы:

1. Литературные импульсы, унаследованные из прошлого;
2. Деятельность писателей, проникнутых духом свободы;
3. Историческое прошлое;
4. Изображение родины, скованной догмами;
5. Красота азербайджанского литературного языка;

Эти особенности, по его мнению, привели к созданию произведений, прославляющих свободу.

Особый интерес вызывают межпоколенческие сравнения Я.Рзаева. Анализируя поэму «Гюлистан» Б.Вахабзаде, «Мечты негра» С.Вургунуна, «Восстание Чандра» М.Ибрагимов, цикл «Голос Африки» Х.Рзы, «Южные стихи» С.Рустама и «Пустынные сны» Анара, он подчеркивает: «Хотя события происходят в разных географических пространствах, разницы нет – каждый видит в этих произведениях Азербайджан и себя самого».

Халилу Рзе как поэту свободы посвящен отдельный анализ. Исследуются его стихи «Унесли

воды Сара», «Мое стихотворение», «Голос Африки» и поэма «Два брата», где особо отмечается открытый призыв в текстах.

В конце раздела автор оценивает отдельные произведения Исы Гусейнова, Исмаила Шихлы, Сабира Ахмедова, Ильяса Эфендиева и других как серьезное литературное событие в нашей литературе в этот период.

Яшар Рзаев, как и другие литературные эпохи, провел обширные исследования литературного процесса 90-х годов. Раздел II главы книги называется "общественно-политический процесс и литература в 90-е годы". Также в этом разделе автор, проводя обширные исследования, обращается к произведениям известных личностей литературной среды, в которых выдвигает свои соображения относительно новой атмосферы. Новые условия, призывы к национальному суверенитету уже принесли свои плоды, то есть Азербайджан в 1991 году объявил себя независимым, был принят в члены ООН. Был восстановлен трехцветный флаг Азербайджана, латинский язык. Это означало новую эру, новые вызовы. И это не осталось незамеченным в литературе. Мастерски изображая это, Я.Рзаев исследует их, пролив свет на творчество литературных сил, действовавших в этот период. При этом исследователь подчеркивает: «Эта свобода далась нелегко», отмечая сложность переходного периода.

Трагедия 20 января, вызванная империей, и литературные примеры, возникшие на её фоне, не ускользают от внимания Я. Рзаева. В частности, он придаёт особое значение стихотворениям-воззваниям Х. Рзы, элегически-поэме Б. Вагабаде «Шехиды», циклу рассказов Сабира Ахмедова и стихам Мусы Ягуба. Автор, не отрицая характеристику литературы 90-х годов как «переходной эпохи», также оценивает этот период как время сближения поколений. В этот период основными творческими силами азербайджанской поэзии стали её 40-летние предшественники — Б. Вахабаде, М. Араз, Н. Хазри, Габиль, Н. Гасанзаде, Джабир Новруз, Ф. Мехти, Ф. Годжа, Ф. Садык, а также представители последующих поколений — А. Салахзаде, В. Самедоглу, М. Ягуб, З. Ягуб, Р. Ровшан, В. Джабраилзаде и другие.

Во II разделе наряду с поэзией рассматривается творчество прозаиков и драматургов: И. Меликзаде, Анара, Мамеда Оруджа, Р. Ибрагимбекова, А. Абдуллазаде, А. Амирли, А. Айлисли, И. Эфендиева, Эльчина, А. Масуда, С. Будаглы, Б. Вахабаде, В. Бабанлы, К. Абдуллы и других.

Я. Рзаев в заключении работы отмечает: «...Азербайджанская литература в XX веке выпол-

нила и историческую миссию: пробудила национальное самосознание народа, стала мощной идейно-нравственной силой на пути к свободе и независимости» [11, с. 122].

В исследовании привлекает внимание стихотворение Джабира Новруза «Kaş millətdə ruh yaşasın» («Пусть в народе дух живет»):

Народ — это я, и я — это он,
О, если бы в народе дух жил!
Искривленную спину выпрямит он,
О, если бы в народе дух жил! [12, с77]

Искренние, лишённые эзопова языка строки этого стихотворения, на мой взгляд, формируют лейтмотив всей книги.

Завершить статью хотелось бы словами научного редактора издания, доктора филологических наук Акифа Гусейнли: «Я считаю, что опытный литератор Яшар Рзаев успешно справился с поставленной задачей. Подобные исследования крайне востребованы сегодня... Несомненно, история формирования и подъёма нашего национального самосознания — процесс более масштабный и сложный. Безусловно, поиски в этом направлении будут продолжены, а новые грани органической связи между нашей литературой и национальным самосознанием будут раскрыты» [13, с. 6].

Литература

1. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 3.
2. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 19.
3. Ахундов М.Ф. Художественные и философские произведения. Баку, «Язычы», 1987, с. 383.
4. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 22–23.
5. Гараев Я. История: вблизи и издали. Баку, «Сабах», 1996, с. 236.
6. Хади М. Избранные произведения. Том I. Баку, «Элм», 1978, с. 45.
7. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 129.
8. Самед Вургун. Поэмы. Баку, «Азернешр», 1959, с. 129.
9. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 65.
10. Шахрияр М. Мир лжи. Баку, «Азербайджанская энциклопедия», 1993, с. 164–165.
11. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 122.
12. Новруз Дж. Береги себя, мой народ. Баку, «Ширван», с. 77.
13. Яшар Рзаев. Художественное слово и сознание свободы. Баку, «Нурлан», с. 6.